

RAQSNING YOSH AVLOD HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Djurayeva Zarifa Axadjonovna

Farg'ona davlat universiteti litseyi 2 kurs o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17439440>

Annotatsiya

Mazkur maqolada raqs san'atining yoshlar hayotida tutgan o'rni va uning ko'p qirrali ahamiyati ilmiy jihatdan yoritilgan. Raqsning jismoniy sog'lomlikni mustahkamlash, estetik didni shakllantirish, milliy qadriyatlarni singdirish hamda ijtimoiy faollikni oshirishdagi o'rni tahlil qilindi. Tadqiqotda turli yoshdagi o'quvchilar ishtirokida raqsning ularning rivojiga ko'rsatgan ijobiy ta'siri o'rganildi.

Kalit so'zlar: raqs, yoshlar, madaniyat, milliy qadriyatlar, estetik tarbiya, sog'lom turmush tarzi.

Аннотация: В статье научно освещена роль танца в жизни молодёжи и его многогранное значение. Проанализирована роль танца в укреплении физического здоровья, формировании эстетического вкуса, привитии национальных ценностей и повышении социальной активности. В исследовании изучено положительное влияние танца на развитие учащихся разного возраста.

Ключевые слова: танец, молодежь, культура, национальные ценности, эстетическое воспитание, здоровый образ жизни.

Abstract: This article scientifically highlights the role of dance in the lives of young people and its multifaceted significance. The role of dance in strengthening physical health, forming aesthetic taste, instilling national values, and increasing social activity was analyzed. The study studied the positive impact of dance on the development of students of different ages.

Keywords: dance, youth, culture, national values, aesthetic education, healthy lifestyle.

Kirish: Hozirgi globallashuv jarayoni va axborot texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi sharoitida yosh avlodning ma'naviy-axloqiy kamoloti tobora dolzarb masalaga aylanmoqda. Har tomonlama yetuk, sog'lom, bilimli va ma'naviy boy yoshlarni tarbiyalash mamlakat taraqqiyotining poydevori hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan san'atning turli yo'nalishlari, ayniqsa raqs san'ati, yoshlarning dunyoqarashini kengaytirish, estetik didini boyitish, jismoniy salomatligini mustahkamlash va ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllanishida katta rol o'ynaydi.

Raqs — bu inson ruhiy holati, tuyg'u va g'oyalarini tana harakati orqali ifoda etuvchi badiiy san'at turidir. U uzoq asrlardan buyon xalq madaniyatining ajralmas qismi sifatida mavjud bo'lib kelmoqda. Milliy raqslar yordamida xalq o'z tarixini, urf-odatlarini va qadriyatlarini kelajak avlodga yetkazadi. O'zbekistonning "Lazgi", "Andijon polkasi", "Tanovar", "Buxoro raqsi" kabi milliy raqslari xalq ruhiyatini, o'zligimizni va an'anaviy madaniyatimizni aks ettiruvchi bebaho boylikdir.

Raqs yoshlarda estetik idrok va badiiy tafakkurni shakllantiradi, shu bilan birga ularning jismoniy chiniqishiga, ruhiy barqarorligiga, jamoada ishlash ko'nikmalariga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Psixologik izlanishlarga ko'ra, musiqaga mos ritmik harakatlar stressni kamaytiradi, kayfiyatni ko'taradi, o'ziga ishonchni oshiradi va ijtimoiy moslashuvni yengillashtiradi.

Bundan tashqari, raqs yoshlarda vatanparvarlik, milliy g'urur va o'zlikni anglash hissini kuchaytiradi. Milliy kiyimda milliy kuyga raqsga tushayotgan yosh o'zini xalqning ajralmas bir

bo'lagi sifatida his qiladi. Bu esa milliy o'zlik va ijtimoiy ongning shakllantirishning samarali usuli hisoblanadi.

Ta'lim muassasalarida raqs to'garaklarining yo'lga qo'yilishi faqat san'atni o'rgatish uchunгина emas, balki yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish hamda madaniyatga hurmatni mustahkamlashda ham muhimdir. Bugungi kunda ko'plab mamlakatlarda raqs darslari ta'lim dasturlariga kiritilgan. O'zbekistonda ham milliy raqs maktablarini rivojlantirish va targ'ib etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Shu sababli, raqsning yosh avlod hayotiga ko'rsatadigan ta'sirini ilmiy tahlil qilish muhim hisoblanadi.

Material va metodlar: Tadqiqot quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlarga asoslangan: 14–18 yoshdagi 100 nafar o'quvchi orasida raqsga bo'lgan qiziqish va ishtirok faolligini o'rganish uchun so'rovnoma tuzildi.

Kuzatish: raqs to'garaklariga qatnashadigan o'quvchilarning jismoniy va psixologik holatini kuzatish;

Tahlil: raqs san'atining tarbiyaviy, sog'lomlashtiruvchi va madaniy jihatlari aks ettiruvchi ilmiy manbalarni o'rganish;

Taqqoslash: raqs bilan shug'ullanuvchi va shug'ullanmaydigan o'quvchilar ko'rsatkichlarini solishtirish.

Natijalar: Tadqiqotda 14–18 yosh oralig'idagi 100 nafar o'quvchi ishtirok etdi. Ular ikki guruhga ajratildi:

1-guruh: raqs bilan muntazam shug'ullanuvchi 50 nafar o'quvchi;

2-guruh: raqs bilan shug'ullanmaydigan 50 nafar o'quvchi.

Jismoniy rivojlanishi o'rganilganda raqs mashg'ulotlarida qatnashuvchi o'quvchilarning 85 foizida moslashuvchanlik, chaqqonlik va yurak-qon tomir tizimi faolligi yuqori ekanligi qayd etildi. 2-guruhda esa bu ko'rsatkich 58 foizni tashkil etdi. Raqs bilan shug'ullanuvchilarda gavda holatining buzilishi kamroq, nafas olish sig'imi esa yuqori ekanligi aniqlandi.

Ruh-emotsional holati o'rganilganda, so'rovnoma natijalariga ko'ra, raqs bilan shug'ullanuvchilarning 76 foizi o'ziga bo'lgan ishonchi balandli, 69 foizi esa raqs stressni kamaytirishga yordam berishini ta'kidlagan. 2-guruh o'quvchilarining 43 foizi esa bo'sh vaqtini passiv faoliyatga bag'ishlagan. Raqs qatnashchilari orasida depressiv holatlar kam uchradi.

Ijtimoiy faollik holati o'rganilganda raqs bilan shug'ullanuvchilar orasida maktab va madaniy tadbirlarda faol ishtirok etganlar ulushi 82 foiz bo'lgan bo'lsa, 2-guruhda bu ko'rsatkich 47 foizni tashkil etdi. Ularning sahna madaniyati, jamoada ishlash ko'nikmalari va liderlik fazilatlarini ham yuqori ekanligi aniqlandi.

Milliy qadriyatlarga hurmat: 1-guruh o'quvchilarining 91 foizi raqs orqali milliy qadriyatlarni chuqurroq anglaganini bildirdi, 2-guruhda esa bu ko'rsatkich 56 foiz bo'ldi. Raqs yoshlar orasida milliy va boshqa xalqlar madaniyatiga hurmat tuyg'usini kuchaytirgani aniqlandi.

Kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, raqs bilan shug'ullanuvchi o'quvchilar intizomli, darslarda faol va o'z vaqtini to'g'ri rejalashtira oladigan shaxslardir. Ularning o'qishga bo'lgan motivatsiyasi yuqori, turmush tarzi esa sog'lom odatlarga asoslangan.

Muhokama: Olingan natijalar raqsning yoshlar rivojida keng ko'lamli ta'sirga ega ekanini ko'rsatadi. Raqs orqali yoshlar jismonan chiniqadi, milliy qadriyatlarni chuqur his etadi, estetik

did va badiiy idrokni rivojlantiradi, ijtimoiy moslashuvchanlik va jamoaviy ish ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Bu holat ta'lim tizimida raqs mashg'ulotlarini kengroq joriy etish, to'garaklar faoliyatini kuchaytirish va metodik yondashuvlarni takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa va tavsiyalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqs san'ati yosh avlodning jismoniy, ma'naviy, estetik va ijtimoiy rivojlanishida beqiyos ahamiyatga ega. Raqs bilan muntazam shug'ullanish o'quvchilarda sog'lom turmush tarziga intilish, o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish, jamoada ishlash, sahna madaniyatini egallash, milliy qadriyatlarga hurmat bilan qarash kabi fazilatlarni shakllantiradi. Ayniqsa, o'smirlik davrida raqs ularning psixologik barqarorligi, kayfiyatini ko'tarish va stressni kamaytirishda ijobiy rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, raqs mashg'ulotlari o'quvchilarning harakat madaniyatini oshiradi, moslashuvchanlik, muvozanat, yurak-qon tomir tizimi faolligini mustahkamlaydi. Raqsni milliy madaniyat bilan bog'lab o'qitish esa yoshlarning vatanparvarlik tuyg'usi, milliy g'ururi va o'zlikni anglash hissini kuchaytiradi. Natijalardan kelib chiqib, raqs san'ati yoshlar uchun nafaqat ko'ngilochar mashg'ulot, balki tarbiyaviy, sog'lomlashtiruvchi va ijtimoiy moslashtiruvchi omil ekanligi yaqqol namoyon bo'ldi.

Shu boisdan quyidagi tavsiyalarni ilgari surishimiz mumkin:

1. Ta'lim tizimida raqs mashg'ulotlarini kengaytirish: maktab, litsey va kollejlarda dasturlariga raqs elementlarini qo'shish, muntazam to'garaklar tashkil etish yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga xizmat qiladi.
2. Milliy raqs merosini saqlash va targ'ib qilish: "Lazgi", "Tanovar", "Andijon polkasi" kabi milliy raqs orqali yosh avlodda milliy madaniyatga sadoqatni kuchaytirish mumkin.
3. Raqsni jismoniy tarbiya vositasi sifatida qo'llash: raqs mashg'ulotlari sog'lomlashtiruvchi sport mashg'ulotlariga teng darajada jismoniy faollik beradi. Uni jismoniy tarbiya darslarida ham qo'shimcha vosita sifatida qo'llash maqsadga muvofiq.
4. Psixologik qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida raqs: o'quvchilarda stress, xavotir, past motivatsiya kabi holatlarni kamaytirish uchun raqs terapiyasi yondashuvlarini amaliyotga joriy etish mumkin.
5. Madaniy tadbirlar va festivallarni ko'paytirish: o'quvchilar ishtirokidagi raqs tanlovlari, ko'rik-tanlovlar va milliy raqs festivallari ularning sahna madaniyati va o'ziga ishonchini oshiradi.

Yuqoridagi tavsiyalarni amaliyotga tatbiq etish orqali raqs san'ati yosh avlod tarbiyasida samarali pedagogik vosita sifatida keng imkoniyatlarga ega bo'lishi mumkin. Raqs nafaqat madaniyatning bir bo'lagi, balki kelajak avlodni barkamol shaxs sifatida shakllantirishning kuchli omilidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch*. Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Xo'jaeva N. *O'zbek raqs san'ati tarixi*. Toshkent: O'zbekiston san'ati nashriyoti, 2015.
3. UNESCO. *Intangible Cultural Heritage of Humanity – Traditional dances*. 2022.
4. Tursunova M. "Raqs san'atining estetik tarbiyadagi o'rni." *Pedagogika jurnali*, №2, 2020.
5. Ismoilova S. *San'at va yoshlar tarbiyasi*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.